

**MATNLARNI IZLASHDA KENGAYTIRILGAN MANTIQUIY
USULDAN FOYDALANISH**

Maxmudov Z.M.

dotsent

Annatatsiya— Ko'p yillar davomida insonlar ma'lumotni arxivlash va qidirish muhimligini anglab yetdi. Kompyuterlarga bo'lgan ehtiyoj tufayli bunday huhhatlar to'plamlardan foydali ma'lumotlarni topish zaruratga aylandi. Axborot qidirish kompyuter fanlari sohasidagi muhim tadqiqot sohasiga aylandi va biznes, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, tibbiyot, huquq va boshqa ko'plab sohalarda bir qancha sohalarda ahamiyat kasb etdi. Ushbu tadqiqot mavzusi ma'lumotni izlab topish bilan bog'liq ehtiyojlar, modellar va jarayonlarga qaratilgan.

Kalit so'zlar - Axborot qidirish, AQ (IR) modellari, jarayonlar.

KIRISH

Axborot qidirish - bu kerakli ma'lumotlarni taqdim etadigan strukturalanmagan xususiyatga ega bo'lgan hujjat shaklida bo'lishi mumkin bo'lgan materialni topishdir [1]. U ushbu ma'lumotlarni kompyuterlarda saqlanadigan katta to'plamlardan oladi. Bu resurslar to'plamidan axborotga bo'lgan ehtiyojga mos keladigan axborot tizimi resurslarini olish jarayoni hisoblanadi. Axborot-qidiruv tizimi [2] - kitoblar, jurnallar va boshqa hujjatlar saqlanadigan va ushbu hujjatlarni boshqarishga kirishni ta'minlovchi dasturiy tizimdir. Axborot izlash tizimlarisiz bilim olish ko'pgina mashaqqatli vazifalarni keltirib chiqaradi. Axborot qidirish [3] tizimining maqsadi foydalanuvchiga kerakli ma'lumotni topish yoki boshqacha qilib aytganda foydalanuvchi savolini qondirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish uchun ketadigan vaqtni minimallashtirishdir. Ma'lum bir masala bo'yicha qoniqish barcha kerakli ma'lumotlarni topishni anglatmaydi. Shunday qilib, Axborot qidirish tizimi foydalanuvchilar so'rovlariga tegishli barcha ma'lumotlar bilan ta'minlash uchun bir nechta mavzu bo'yicha ma'lumotlarni to'playdi va tartibga solib beradi. Bu soha hujjatlaridan potentsial ma'lumotlarni

foydalanuvchilar istagan g'oya asosida aniqlashga yordam beradi. Demak, axborot-qidiruv tizimi foydalanuvchiga uning so'rovi mavzusi to'g'risida emas, balki uning so'rovi bilan bog'liq hujjatlarning mavjudligi yoki yo'qligi va qayerda ekanligi haqida ma'lumot beradi.

Birinchi, soha faoliyatni axborot bilan ta'minlashda uchraydigan dasturiy ta'minot tizimlarining ko'pchiligida muhim muammo - bu ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanishi, ayniqsa ilmiy axborot jarayoniga strukturalanmagan hujjatlar kiritilganda namoyon bo'ladi (ya'ni, metama'lumotlar atributlarining qiymatlari, ham mazmuni, ham strukturasi belgilangan lug'atlarning elementlari bo'lmagan hujjatlar). Eng katta muammolar soha tasniflagichlari yordamida qidiruvni tashkil qilishda yuzaga keladi, strukturalanmagan hujjatlar ko'pincha tegishli tasniflash xususiyatlariga ega bo'lmaydi.

Soha faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun keng ko'lamlı axborot tizimlarini qurish tarqatilgan axborotni saqlashni talab qiladi. Bu muqarrar ravishda o'zaro muvofiqlik, ya'ni har xil jinsdagi axborot manbalarining o'zaro ta'sirini ta'minlash muammosini keltirib chiqaradi (ham to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilish maqsadida, ham turli xil axborot tizimlarining o'xshash quyi tizimlarini qidirishni tashkil qilish uchun). Afsuski, aksariyat axborot tizimlarida ma'lumotnomalar xizmati bilan ishlash, shuningdek, ma'lumotlar sxemalaridan foydalangan holda boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish qobiliyati kabi o'zaro muvofiqlikni ta'minlashning zamonaviy vositalari mavjud emas.

Axborot tizimlarini yaratishda ko'pincha ishlab chiqilgan tizimning axborot iste'molchilari bilan o'zaro aloqasini tashkil etish masalalariga etarlicha e'tibor berilmaydi. Biror kishi ma'lumotlarni samarali idrok etishi uchun uni "ma'lumot" va "bilim" ga aylantirish kerak. Bu, xususan, axborot tizimida mavjud bo'lgan ma'lumotlardan yangi ma'lumotlar va bilimlarni olishning taxminiy imkoniyati muayyan sub'ektlarga havolalarni o'z ichiga olgan hujjatlarni ushbu ob'ektlarni tavsiflovchi hujjatlar bilan bog'lash zarurligini anglatadi.

Ushbu muammolarni hal qilish intellektual axborot tizimlarini yaratish orqali mumkin bo'lib, uning tarkibiy qismlari an'anaviy axborot tizimi bilan bir qatorda aqliy axborot tizimi (mantiqiy xulosa qilish qoidalarini rasmiylashtirish) va aqlli interfeys bo'lib (dialog, grafik va boshqalar), buning natijasida kompyuter interaktiv ravishda insonning kombinatsion fikrlash va mantiqiy imkoniyatlarini oshiradi.

Strukturalanmagan hujjatlarni qayta ishlash algoritmlarida hal qilinmagan muammolar mavjud bular:

Hujjatlardan faqat bevosita ularda mavjud bo'lgan ma'lumotlar olinadi, ammo masofadagi bibliografik ma'lumotlar bazalarida ko'pincha mutaxassislar tomonidan tuzilgan hujjatlarning batafsil tavsiflari (odatda hujjatlarning o'zida bo'lmaydi), jumladan tasniflagich kodlari, kalit so'zlar va boshqalar mavjud[4].

O'zbek tilidagi hujjatlarni koordinatali indekslash odatda bir so'zli atamalar bilan cheklanadi (bu o'zbek so'z birikmalarini morfologik tahlil qilishning murakkabligi tufayli tegishli algoritmlarning yo'qligi bilan izohlanadi).

Интернет-документларни каталогизация қилиш жараёни маълумотларни тўплаш, ташкиллаштириш ва қайд этишдан иборат бўлиб, уларни осон топиш ва қайта ишлаш учун қулай шаклга келтиришни назарда тутди. Бу жараён бир неча асосий босқични ўз ичига олади:

Маълумотларни тўплаш: Интернет-документлар ва веб-саҳифалар турли манбалардан, шу жумладан веб-сайтлар, блоглар, форумлар ва ижтимоий медиа платформаларидан йиғилади. Бу жараён веб-кўрсатмалар ёки краулерлар ёрдамида автоматлаштирилиши мумкин.

Маълумотларни таҳлил қилиш: Тўпланган маълумотлар таҳлил қилинади ва тегишли маълумотларни ажратиб олиш учун тузилмага келтирилади. Бу босқичда NLP (Табиий тилни қайта ишлаш) ва бошқа алгоритмлардан фойдаланилади.

Классификация ва индекслаш: Ҳар бир ҳужжат маълумотлар базаси ёки каталогга киритилади. Ҳужжатларга теглар, категориялар ва калит сўзлар берилган ҳолда улар индекслашади. Бу ҳужжатларнинг мазмунига мувофиқ уларни аниқ бир ёки бир неча туркумга киритишни ўз ичига олади.

Метамаълумотларни яратиш: Ҳар бир ҳужжат учун метамаълумотлар (масалан, муаллиф, яратилган сана, ҳужжат тури ва ҳоказо) яратилади. Бу маълумотлар ҳужжатларни самарали излаш ва қайд қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ҳужжатларни сақлаш ва бошқариш: Ҳужжатлар маълумотлар базаси ёки махсус репозиторийларда сақланади ва бошқарилади. Бу босқичда ҳужжатларнинг хавфсизлиги ва бутунлиги таъминланади.

Қидирув ва кириш: Каталогланган ҳужжатларга осонликча кириш мумкин бўлади. Қидирув механизмлари ёрдамида фойдаланувчилар талаб қилинган ҳужжатларни тез ва осон топишлари мумкин.

Ушбу жараёнлар интернет-документларнинг тўғри ташкиллаштирилиши ва улардан самарали фойдаланиш имконини беради.

Kengaytirilgan mantiqiy usul

Alohida olingan modellarni ko'rib chiqishdan oldin biz ba'zi taxminlar va tushunchalarni shakllantiramiz.

Modelni ko'rib chiqishdan oldin ba'zi farazlar va tushunchalarni shakllantirib olamiz.

Faraz qilamiz $T(i = 1, \dots, M)$ lug'atdan olingan t_i terminining ko'rsatkichi i , $d(j)$ D hujjatlar to'plamiga tegishli hujjat bo'lib, $(t_i, d^{(j)})$ juftligi $w_i^{(j)} \geq 0$ vazni bilan bog'liq bo'lsin.

Hujjatga kiritilmagan har bir termin uchun $d^{(j)}$ uning vazni $w_i^{(j)} = 0$ nolga teng. $d^{(j)}$ hujjat $d^{(j)} = (w_1^{(j)}, w_2^{(j)}, \dots, w_M^{(j)})$ vektor sifatida qabul qilinadi.

t_i atamasi indeksiga mos keluvchi g_i teskari funksiyani ham e'tiborga olamiz, u quyidagicha aniqlanadi:

$$g_i(d^{(i)})=w_i^{(i)}$$

Kengaytirilgan mantiqiy model

Ushbu modelga muvofiq, har bir termin $[0,1]$ oralig'idan og'irlik qiymati bilan belgilanadi. Faraz qilaylik, D hujjatlar massivi bo'lsin, $d \in D$ x va y terminlarini o'z ichiga oladi; Keyin $[x,d]$ va $[y,d]$ parametrlari $\hat{x}$ va $\hat{y}$ vazn qiymatlari beriladi. Ushbu qiymatlarni, masalan, qo'yidagi formula bo'yicha aniqlash mumkin:

$$\hat{x} = f_x \frac{idf_x}{\max idf} , \quad \hat{y} = f_y \frac{idf_y}{\max idf}$$

Bu erda $f_x - \vec{d}$ hujjatdagi x terminining normalangan chastotasi va idf_x - x terminini o'z ichiga olgan butun massivdagi (teskari chastota) hujjatlarning normallashtirilgan sonining teskari qiymati.

Hujjat o'rniga model atamalar vektorini (eng oddiy holatda ikkita) $d=(\hat{x}, \hat{y})$ ko'rib chiqadi, uni $[0,1] \times [0,1]$ kvadratidagi nuqta sifatida ham ko'rib chiqish mumkin. Hujjatlar orasidagi yaqinlik mos keladigan nuqtalar orasidagi normallashtirilgan masofa sifatida talqin qilinishi mumkin.

Kengaytirilgan mantiqiy modelga muvofiq, hujjat va so'rov o'rtasidagi yaqinlik o'lchovlari ikki turdagi so'rovlar uchun kiritiladi: *or* $q=x \vee y$ va *and* $q=x \wedge y$ quyidagicha:

$$sim(q_{or}, d) = \sqrt{\frac{\hat{x}^2 + \hat{y}^2}{2}}$$

$$sim(q_{and}, d) = 1 - \sqrt{\frac{(1 - \hat{x})^2 + (1 - \hat{y})^2}{2}}$$

Agar biz modelni yanada kengaytirsak va so'rovda mos keladigan terminlar mos ravishda a va b vaznga ega bo'lishi mumkin deb hisoblasak, u qo'yidagicha aniqlanadi:

$$sim(q_{or}, d) = \sqrt{\frac{a^2 \hat{x}^2 + b^2 \hat{y}^2}{a^2 + b^2}};$$

$$\text{sim}(q_{and}, d) = 1 - \sqrt{\frac{a^2(1 - \hat{x})^2 + b^2(1 - \hat{y})^2}{a^2 + b^2}}$$

Yuqorida ko'rib chiqilgan hollarda, $1 \leq p < \infty$ bo'lgan p darajali modelga osongina umumlashtiriladigan 2-darajali model ishlatilgan. Bunda so'rovlar p darajali umumlashgan dis'yunksiya ($\vee^p$) va kon'yunksion ($\wedge^p$) operatorlari bilan bog'langan m ta haddan iborat deb taxmin qilinadi: $q_{or} = x_1 \vee^p x_2 \vee^p \dots x_m \vee^p$ va $q_{or} = x_1 \wedge^p x_2 \wedge^p \dots x_m \wedge^p$.

Bunday holda, ushbu so'rovlar va hujjatning bir-biriga o'xshashligining quyidagi ta'rifi kiritiladi:

$$\text{sim}(q_{or}, d) = \left(\frac{\hat{x}_1^p + \hat{x}_2^p + \dots + \hat{x}_m^p}{m} \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\text{sim}(q_{and}, d) = 1 - \left(\frac{(1 - \hat{x}_1)^p + (1 - \hat{x}_2)^p + \dots + (1 - \hat{x}_m)^p}{m} \right)^{\frac{1}{p}}$$

Shubhasiz, $p = 1$ uchun quyidagilar to'g'ri bo'ladi:

$$\text{sim}(q_{or}, d) = \text{sim}(q_{and}, d) = \frac{\hat{x}_1 + \hat{x}_2 + \dots + \hat{x}_m}{m}$$

Agar $p \rightarrow \infty$ bo'lsa quyidagi ifoda to'g'ri bo'ladi:

$$\text{sim}(q_{or}, d) \rightarrow \max(\hat{x}_i)$$

$$\text{sim}(q_{and}, d) \rightarrow \min(\hat{x}_i)$$

Agar so'rov murakkabroq bo'lsa, u holda hujjat va so'rovning yaqinligi ikkita asosiy qoidadan foydalangan holda hisoblanishi mumkin (dizyunksiya va konyunksiya uchun).

Misol uchun, agar so'rov $q = (x_1 \vee^p x_2) \wedge^p x_3$ ifodasi bo'lsa, u holda quyidagilar bajariladi:

$$\text{sim}(q, d) = 1 - \left(\frac{1}{2} \left(\left(1 - \left(\frac{1}{2} (\hat{x}_1^p + \hat{x}_2^p) \right)^{\frac{1}{p}} \right)^p + (1 - \hat{x}_3)^p \right) \right)^{\frac{1}{p}}$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Маннинг Кристофер Д. Введение в информационный поиск / Маннинг Кристофер Д., Рагхаван Прабхакар, Шютце Хайнрих: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. 528 с.
2. Кнут Дональд Э. Искусство программирования. Т. 3. Сортировка и поиск / Кнут Дональд Э. – 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 824 с.
3. Вишняков Ю.М. Системное программирование: Конечные распознаватели / Вишняков Ю.М.: Учебное пособие. – Таганрог: ТРТИ, 1991. – 74 с.
4. Salomon D. Data compression / Salomon David – 3 ed. – Northridge, CA, USA: Springer, 2004. – 904 с.